

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (ЮРИУФ РАНХиГС), 2022. – С. 56-60.

18. Козлов, В. С. Определение инструментов выстраивания взаимовыгодных отношений между бизнесом и государством / В. С. Козлов, В. Ю. Чернецкий, Е. А. Козлова. – Текст : непосредственный // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: Материалы международной научно-практической конференции, Донецк, 02-03 ноября 2022 года. – Донецк : Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2022. – С. 121-125.

УДК 330.34
DOI

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,
д-р экон. наук, доцент, ректор;

СТАСЮК Н.В.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры менеджмента непроеизводственной сферы ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Социально-экономические системы в рамках исторического процесса непрерывно эволюционируют. Рассмотрены особенности эволюционного развития, положительные и отрицательные черты СЭС трёх типов: рыночно-капиталистического, планово-распределительного, интегрированного типа. При решении современных экономических проблем прогнозированию отводится существенная роль. В статье представлены основные этапы прогнозирования, рассмотрены важные подходы, практики прогнозирования.

Ключевые слова: эволюция социально-экономических систем, расширенное воспроизводство, планово-распределительная система, свободная конкуренция, социально-экономическое развитие, прогнозирование, неопределённость, риск

FORECASTING WAYS OF DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS IN MODERN CONDITIONS

KOSTROVETS L.B.,
Doctor of Economic Sciences, rector;

STASYUK N.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of the Department of
Non-Production Management
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Socio-economic systems are continuously evolving within the framework of the historical process. The features of evolutionary development, positive and negative features of SES of three types are considered: market-capitalist, planned-distributive, integrated type. In solving current economic problems predicting plays a significant role. The article presents the main stages of predicting; important approaches of predicting practices are considered.

***Keywords:** evolution of the socio-economic system, expanded reproduction, planning and distribution system, free competition, socio-economic development, predicting, uncertainty, risk*

Постановка задачи. Прогнозирование является неотъемлемой частью процесса управления любой социально-экономической системой, начиная от домохозяйства и фирмы и заканчивая государством и мировой экономикой. Грамотный выбор методов и моделей для построения прогнозов позволяет обеспечить высокую эффективность принимаемых решений и определить оптимальные пути достижения поставленных целей.

Анализ последних исследований и публикаций. Обзоры основных понятий, концепций и методов прогнозирования широко представлены в исследованиях отечественных учёных Бестужева-Лады И. В., Наместниковой Г. А., Лапыгина Ю. Н., Лугачева М. И., Ляпунова Ю. П., Лукашина Ю. П., Мотьшиной М. С., Найденкова В. И. и др.

Актуальность. На современном этапе экономического развития роль прогнозирования при решении экономических

проблем не только значительно возросла, но и изменилась качественно, прогнозирование стало одним из основных компонентов процесса принятия управленческих решений. Прогнозы, а, соответственно, и планы, становятся всё более точными в связи с совершенствованием и развитием экономико-математических методов. Однако в нестабильной рыночной среде, в условиях риска и неопределённости проблемы прогнозирования по-прежнему актуальны.

Качественное прогнозирование позволяет осуществлять подготовку и принятие обоснованных управленческих решений по созданию проектов, рекомендаций, сценариев, предложений, касающихся как механизма преодоления возможных негативных последствий принятых решений, так и прогнозирования социально-экономического развития исследуемого объекта.

Прогнозы развития социально-экономических систем всех уровней включают количественные и качественные характеристики следующих элементов: экономической структуры; динамики производства и потребления; экологической обстановки; систем образования, здравоохранения, социального обеспечения населения; внешнеэкономической деятельности; уровня и качества жизни; социальной структуры; научно-технического развития; макроэкономической ситуации.

Сущность процесса прогнозирования состоит в том, что учёный-прогностик с помощью определённого инструментария и специальных методов исследует и анализирует имеющиеся в его распоряжении данные об изучаемом явлении в текущий момент, о возможных, наблюдавшихся ранее, динамических закономерностях для исследуемой системы, о контексте и окружающей среде объекта. Он также ставит своей целью превратить полученную информацию в систему знаний о поведении объекта или его будущем состоянии с определённой степенью достоверности [1, с. 45-49]. Всё это позволяет выявить тенденции или оценить возможные изменения в социально-экономических процессах, их вероятность и альтернативы, что позволяет сделать принятие управленческого решения обоснованным, а данное направление исследований – актуальным.

Целью данного исследования является изучение особенностей развития социально-экономических систем (СЭС) и вопросов их прогнозирования в условиях неопределённости.

Изложение основного материала исследования. Невозможно представить развитие цивилизации на любом этапе без попыток прогнозирования событий в развитии социально-экономических систем. Прогноз представляет собой научно обоснованное суждение о возможных будущих состояниях объекта, альтернативных сроках и путях его осуществления. Социально-экономическое прогнозирование как процесс разработки экономических и социальных прогнозов основан на научных методах познания экономических и социальных явлений.

Рассмотрим особенности эволюционного развития основных типов социально-экономических систем. В рамках исторического процесса социально-экономические системы непрерывно эволюционируют, благодаря чему меняется форма государственного устройства.

СЭС рыночно-капиталистического типа в своём развитии подвергалась значительным деформациям. Капиталистический способ производства начал зарождаться в недрах феодализма. Элементы капиталистических отношений спорадически возникали в городах Италии и Голландии уже в XIV-XV вв., однако распад феодальной системы хозяйства и начало капиталистической эры относят к XVI в.

Процессы становления капиталистического производства ускорились первоначальным накоплением капитала, когда происходило насильственное разорение массы мелких товаропроизводителей и превращение их из самостоятельных хозяев в наёмных работников [2, 3].

Капиталистическое товарное производство сделало невозможным воспроизведение рутинных методов и технологий производства, характерных для традиционной экономики. Производство ради прибыли и закон конкурентной борьбы заставляют капиталистов постоянно увеличивать капитал и совершенствовать производительные силы.

Расширенное воспроизводство капиталистических отношений, обеспеченное накоплением капитала, сделало этот период эпохой динамичного развития производительных сил – человеческих и материальных. Произошли революционные изменения как в технике и технологии, так и в организации производства, которые привели к росту капиталистического обобществления труда и производства, развитию специализации производственных процессов и кооперации труда. Наряду с развитием

производственной материальной базы происходят существенные перемены и в основной производительной силе общества – трудовых ресурсах. Вместо крестьян, закрепощённых и неспособных к осознанной политической деятельности, направленной на защиту собственных интересов, капитализм способствовал созданию новой, высокоорганизованной социальной силы – наёмных работников.

На этапе становления капитализма развитие СЭС сильно ограничивалось влиянием уходящей феодальной системы хозяйствования, которую можно рассматривать как неразвитую модификацию планово-распределительной системы. Именно на ранних этапах развития наиболее ярко проявились положительные стороны рыночно-капиталистической системы, что было связано со стимулированием конкуренции промышленной революции.

Процесс эволюции экономической системы капитализма можно разделить на три основных этапа (табл. 1):

- капитализм свободной конкуренции;
- монополистический капитализм;
- государственно-монополистический капитализм.

Таблица 1

Эволюция социально-экономических систем

№ пор.	Этапы эволюции	Причины эволюции	Социально-экономические последствия
1	Капитализм свободной конкуренции	Несовершенство рыночной системы саморегулирования	- экономические кризисы; - социальная и экономическая нестабильность; - социальное неравенство; - безработица
2	Монополистический капитализм	Рост монополизации капитала, рынка и производства	- нарушение отношений свободной конкуренции, экономической свободы; - нарушение эквивалентного обмена и справедливого распределения жизненных благ в обществе; - нарастание противоречий между общественными, частными и групповыми интересами
3	Государственно-монополистический капитализм	Нарастание классовых противоречий	- встраивание в механизм рыночно-капиталистической системы блока государственного регулирования экономики; - использование государства для подавления рабочего класса и монополий других государств; - преобразование экономической системы капитализма в интегрированную СЭС

Главная причина эволюции капиталистической системы состоит в несовершенстве рыночной системы саморегулирования и отрицательных социально-экономических последствиях (экономические кризисы, социальная и экономическая нестабильность, социальное неравенство, бедность и безработица).

В результате роста монополизации производства, капитала и рынка, нарушаются отношения свободной конкуренции, экономической свободы, эквивалентного обмена и справедливого распределения жизненных благ в обществе. Это приводит к взаимному противоречию между общественными, частными и групповыми интересами. Частная монополия, в свою очередь, способствует возникновению государственных монополий [2; 3].

С развитием капиталистических отношений растут и общественные потребности в товарах и услугах коллективного пользования (образование, наука, оборона, транспорт, связь и др.). Поскольку рыночный механизм не стимулирует удовлетворение общественных потребностей, усиливаются негативные последствия развития экономической системы капитализма.

Эволюция капиталистической системы обусловлена также необходимостью защиты окружающей среды, сохранения невозпроизводимых ресурсов, государственной защиты недостаточно информированных потребителей о качестве товаров, сроках употребления и т.д. Для социальной защиты населения и удовлетворения его социальных потребностей возникла необходимость в перераспределении доходов, что тоже обусловило изменение капиталистических отношений в обществе.

Очевидно, что по мере развития рыночно-капиталистической системы, и, соответственно, концентрации производства и развития монополистической конкуренции, усиливаются её отрицательные черты и ослабевают положительные (табл. 1). Нарастают кризисы перепроизводства, и государство вынуждено встраивать в механизм рыночно-капиталистической системы блок государственного регулирования экономики, преобразуя, тем самым, систему первого типа в интегрированную систему хозяйствования.

Для социально-экономической системы планово-распределительного типа характерно доминирование процесса распределения над процессом обмена. Вместе с тем планово-распределительная система может также содержать отношения товарно-денежного обмена, регулируемые планово-

распределительными решениями. Планово-распределительная система, по своей сути, является мобилизационной и имеет свои достоинства и недостатки. Исторически оправданной или даже единственно возможной эта система может быть в условиях кризиса (война, экономическая разруха, экологическое бедствие), когда государство находится на грани выживания.

Идея социализма – это идея справедливого общества. Она зародилась как форма выражения протеста против эксплуатации и гнёта. Экономической основой социализма является общественная собственность на средства производства, регулирование темпов и пропорций развития производства, возможность сознательного общественного управления экономическими процессами.

В рамках экономической теории существует две концептуально отличные трактовки социализма, базирующихся на противоположных идеологических подходах к теоретико-практическому обоснованию категории «социализм».

Многие западные экономисты, в частности, Л. фон Хайек, Л. Мизес и др. отмечают: сущность социализма заключается в том, что все средства производства находятся под исключительным контролем общества, которое отменяет свободный рынок и имеет своим базисом «командную экономику».

Марксизм обосновывает социализм как социальное устройство, возникающее в результате ликвидации капиталистического способа производства и установления диктатуры пролетариата, общественной собственности и распределения по принципу: «от каждого – по способностям, каждому – по труду». Экономическая модель социализма, реализованная на практике в СССР и других странах так называемого социалистического лагеря, представляет собой искажение идеи социализма, потому что в центре её находится не человек, а государство. На основе монополизации собственности государство выступило главным субъектом – организатором всех хозяйственных процессов: производства, распределения, обмена и потребления. Эту экономическую модель определяют как государственный социализм. Но этот термин имеет условный характер. Его синонимами являются военный коммунизм, казарменный социализм, авторитарно-бюрократический социализм, административно-командный социализм и др.

Экономическая система государственного социализма – это экономический строй, который характеризуется государственной собственностью практически на все материальные ресурсы и принятием экономических решений через центральное экономическое планирование. Основные признаки государственного социализма:

- монополия государственной собственности;
- отношения административной зависимости;
- сверхцентрализация общественного производства;
- бюрократизация управления;
- жёсткая зависимость экономики от идеологии и политики;
- самоизоляция экономики, её невосприимчивость к мировому опыту.

Все варианты трансформации командной системы условно объединены в две группы:

1. Эволюционный путь постепенных преобразований (Китай, Монголия, Вьетнам);

2. Так называемая «шоковая терапия», то есть попытки быстрых общественных изменений (большинство других государств, прежде всего, Польша).

Стержнем перехода к новой системе явились изменения в структуре собственности путём разгосударствления и приватизации в таких основных формах:

- преобразование государственного предприятия в хозяйственное общество, в частности, акционерное;
- выкуп имущества государственного субъекта арендатором;
- выкуп имущества трудовым коллективом;
- продажа предприятий на конкурсной (соревновательной) основе.

Переход к рыночной экономике является противоречивым процессом системной трансформации всего общества, что порождает разнообразие взглядов на пути развития социально-экономических систем, а именно:

- критический подход с приоритетным рассмотрением негативных последствий (коррупция, теневая экономика, господство олигархов и прочее);

- либеральный подход с предложением более последовательных и глубоких преобразований;

- компромиссный подход с целью поиска наименее разрушительного пути развития.

По отношению к роли государства в переходный период надо отметить следующие подходы:

– либеральные концепции с минимальной ролью государственных органов и с доминированием рыночного саморегулирования;

– этатические концепции, рассматривающие государство как наивысший результат и цель существования общества.

Современная развитая экономика представляет собой социально-экономическую систему смешанного (интегрированного) типа.

Различают три основных варианта смешанной экономики:

– консервативный;

– либеральный;

– социал-реформистский.

Консервативный вариант смешанной экономики выступает за ограниченное вмешательство государства в макроэкономические процессы с целью создания условий для развития частного сектора и рыночных рычагов саморегулирования. Либеральный вариант предусматривает проведение важных институциональных и социальных реформ, рациональное взаимодействие частного и государственного секторов экономики, внедрение системы национального планирования, осуществление постепенной социализации капиталистической экономики. Социал-реформистский вариант смешанной экономики подчёркивает необходимость оптимального сочетания децентрализма и централизма, планирования и рынка, индивидуальных и коллективных форм собственности для постепенной трансформации капитализма в систему демократического социализма.

Социально-экономической основой смешанной экономики является взаимодействие и взаимосвязь двух ведущих секторов экономики – частного и государственного, которые состоят из различных социально-экономических укладов.

СЭС смешанного (интегрированного) типа может существовать в следующих вариантах:

– рыночно-капиталистическая система доминирует, планово-распределительная система дополняет;

– доминирование планово-распределительных начал при внедрении элементов механизма рыночно-капиталистической системы хозяйствования. Причём в результате могут возникать как гармоничные интеграционные образования, так и противоречивые конгломераты [2; 3].

В условиях смешанной экономики государство влияет на все формы, виды собственности путём изменения юридически-правовых норм собственности. Происходит демократизация и социализация собственности и, соответственно, социально-экономических отношений.

Таким образом, эволюционное развитие социально-экономических систем того или иного типа определяется характером и уровнем развития процесса производства и процесса потребления. Чисто гипотетически в интегрированном типе социально-экономических систем можно выделить вариант, в котором рыночно-капиталистические и планово-распределительные элементы взаимно уравновешены, однако это неустойчивое равновесие возможно только на короткий период и легко может быть нарушено.

В основе социально-экономического прогнозирования СЭС лежит предположение, что будущее состояние системы в значительной степени определяется её состоянием в прошлом и настоящем времени.

Объектом социально-экономического прогнозирования является процесс конкретного расширенного воспроизводства во всём его многообразии. Предметом экономического прогнозирования является познание возможных состояний функционирующих экономических объектов в будущем, исследование закономерностей и способов разработки экономических прогнозов.

Для будущего характерна значительная степень неопределённости, причины которой обусловлены:

- многовариантностью путей возможного развития системы;
- влиянием как прошлого и настоящего состояния экономики, так и ещё не принятых и не реализованных управленческих решений на особенности действия экономических законов в будущем;
- неполнотой, возможной недостоверностью и недостаточной надёжностью информации [1, с. 45-49].

Для социально-экономических систем решающей предпосылкой прогнозирования является единство определённости (детерминированности) и неопределённости будущего: при условии полностью определённого будущего не было бы потребности в прогнозировании, в то время как при полной неопределённости будущего экономическое прогнозирование невозможно.

Большое значение для прогнозирования также имеет вопрос о его объективной истинности, что означает соответствие параметров предвидения объективным тенденциям и возможностям, которые предполагается реализовать в будущем, предпосылки которых имеются в настоящем.

Для практики прогнозирования сложных объектов в настоящее время характерно использование следующих подходов. Первый подход предусматривает анализ данных за продолжительное время для исследования закономерностей развития, выявления логики их эволюции, направленности процесса, выявление тенденций с экстраполяцией в будущее. Второй подход связан с теорией систем и синергетикой, исследующих нелинейную динамику сложных систем [1, 3].

При использовании первого подхода анализа данных осуществляется при помощи методов математического моделирования. По своей сути, прогнозирование представляет собой моделирование, как и любая другая научная деятельность. В процессе прогнозирования происходит замена объекта исследования его «образом» – математической моделью, что значительно упрощает исследование поведения и свойств объекта, позволяет существенно снизить затраты и ускорить получение результата в моделируемой ситуации. Следует отметить, что методология математического моделирования в современной науке интенсивно развивается и охватывает все новые сферы – от разработки технических систем и управления ими до анализа сложнейших экономических и социальных процессов.

Процесс активного регионального прогнозирования предполагает использование широкого круга методов. В настоящее время насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, из которых на практике используется 15-20. Выбор метода исследования зависит от качества исходной информации, цели исследования, необходимой точности прогнозных оценок, периода упреждения прогноза, ожидаемых существенных изменениях изучаемой системы или явления [4, с. 1906-1909]. Следует также учитывать, что регион представляет собой сложную открытую динамическую систему с наличием большого количества связей между факторами развития.

Выводы по выполненному исследованию. Анализ, оценка и регулирование социально-экономической системы на основе прогнозирования и формирования сценариев развития повышает

согласованность управленческих и хозяйственных действий в условиях меняющейся внешней среды и модернизации отраслевой структуры регионального хозяйства. Повышение точности прогнозов повышает обоснованность сценариев, программ, стратегических планов, обеспечивающих региональный социально-экономический прогресс.

Принятие управленческих решений, адекватных прогнозным и аналитическим оценкам закономерностей развития региональной экономики формирует инвестиционную и социально-экономическую устойчивость региона, что определяет эффективность деятельности современных органов власти субъектов РФ.

Несмотря на то, что в практике управления экономикой регионов РФ формально используются сценарии развития, основанные на прогнозных оценках, в условиях мирового финансового кризиса повышаются требования к их научной обоснованности и корректности.

Неравномерность развития регионов РФ свидетельствует о потребности в формировании единой системы научного обоснования долгосрочных прогнозов социально-экономического развития территорий, создании общих методологических и методических положений по оценке направлений и параметров прогноза развития, согласовании региональных и государственных прогнозов.

Список использованных источников

1. Кукарская, Л. И. Актуальные вопросы прогнозирования социально-экономического развития в контексте стратегирования / Л. И. Кукарская. – Текст : непосредственный // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2013. – № 1. – С. 45-49.

2. Экономическая теория: экономические системы: формирование и развитие : учебник / И. К. Ларионов, С. Н. Сильвестров, А. Н. Герасин [и др.]; под ред. И. К. Ларионова, С. Н. Сильвестрова. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2023. – 874 с. : ил., табл. – (Учебные издания для магистров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=697333> (дата обращения: 16.03.2023). – Текст : электронный.

3. Экономическая теория : учебник и практикум для вузов / С. А. Толкачёв [и др.]; под редакцией С. А. Толкачёва. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 410 с. – Текст : непосредственный.

4. Садыков, Р. М. Ключевые аспекты социального развития региона в условиях экономической нестабильности / Р.М. Садыков. – Текст : непосредственный // Redgional economics: Theory and practica. – 2017. – Vol. 15, iss. 10. – Pp. 1906-1919.

УДК 658:005.21
DOI

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

КУЛЕШОВА Л.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследована взаимозависимость стратегических и экономических интересов предприятия с обеспечением экономической безопасности в условиях неопределённости. Обобщены принципы построения системы обеспечения экономической безопасности, выделены этапы введения изменений на предприятии в условиях неопределённости. Разработана модель формирования и функционирования системы обеспечения экономической безопасности предприятия в условиях неопределённости.

Ключевые слова: предприятие, условия неопределённости, экономическая безопасность, обеспечение экономической безопасности, изменения, принципы экономической безопасности, этапы введения изменений, модель системы обеспечения экономической безопасности

ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

KULESHOVA L.V.,
Candidate of Economics, Associate Professor
of the Department of management of foreign
economic activity,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the interdependence of the strategic economic interests of an enterprise with ensuring economic security in conditions of uncertainty. The principles of constructing a system for ensuring economic security are generalized, and the stages of introducing changes at an enterprise